

DETECCIÓN DE TENSIONES Y CONTRAARGUMENTOS EN CONCEPCIONES FILOSÓFICAS APLICADAS A LA MINERÍA

DETECTION OF TENSIONS AND COUNTERARGUMENTS IN PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS APPLIED TO MINING

HERRERA HIDALGO, Ricardo Miguel

Universidad Nacional del Centro del Perú, El Tambo. Facultad de Ingeniería de Minas, Huancayo – Perú.

Herrera Hidalgo, Ricardo Miguel: e_2025100742A@uncp.edu.pe

Resumen

El presente ensayo analiza las tensiones filosóficas entre el utilitarismo, la ética ambiental profunda, la ética de la razón cordial y los derechos de la naturaleza, aplicadas al contexto del neoextractivismo en América Latina. A partir de casos mineros en los Andes, se examinan los conflictos entre desarrollo económico y conservación ecológica, destacando la necesidad de un cambio de paradigma ético. Se plantea que la minería sostenible requiere integrar visiones que reconozcan tanto el bienestar humano como el valor intrínseco de la naturaleza. En ese sentido, se propone una ética híbrida fundamentada en la responsabilidad, la reciprocidad y la justicia ecológica.

Palabras clave: Neoextractivismo, utilitarismo, ética ambiental profunda, derechos de la naturaleza, razón cordial, justicia ecológica, minería sostenible.

Abstract

This essay analyzes the philosophical tensions between utilitarianism, deep environmental ethics, the ethics of cordial reason, and the rights of nature, applied to the context of neo-extractivism in Latin America. Based on mining cases in the Andes, the conflicts between economic development and ecological conservation are examined, highlighting the need for a shift in ethical paradigm. It is argued that sustainable mining requires integrating visions that recognize both human well-being and the intrinsic value of nature. In this sense, a hybrid ethic based on responsibility, reciprocity, and ecological justice is proposed.

Keywords: Neo-extractivism, utilitarianism, deep environmental ethics, rights of nature, cordial reason, ecological justice, sustainable mining.

1. Introducción

La minería ha sido históricamente una de las principales fuentes de ingreso económico en América Latina, particularmente en países como Perú y Ecuador. Sin embargo, el auge del neoextractivismo en las últimas décadas, impulsado por la demanda global de materias primas, ha generado profundas tensiones entre el desarrollo económico y la protección

del medio ambiente. Estas tensiones no son solo técnicas o económicas, sino profundamente éticas. El presente ensayo analiza cómo distintas concepciones filosóficas, desde el utilitarismo hasta la ética ambiental profunda, y más recientemente la Ética de la Razón Cordial y los Derechos de la Naturaleza, pueden ofrecer herramientas para comprender y transformar los conflictos mineros en

los Andes. Frente a una crisis socio ambiental creciente, es urgente repensar el desarrollo desde una ética que no reduzca la naturaleza a su valor utilitario, sino que reconozca su dignidad intrínseca.

2. Marco conceptual

- Neoextractivismo: El neoextractivismo es un modelo económico basado en la explotación intensiva de bienes comunes naturales (minerales, petróleo, agua, bosques), con la justificación de generar crecimiento económico y financiar políticas sociales. Aunque ha traído beneficios fiscales y de infraestructura, ha sido duramente criticado por sus consecuencias sociales y ambientales: desplazamiento de comunidades, contaminación, pérdida de biodiversidad y conflictos territoriales.
- Utilitarismo: El utilitarismo, formulado por (Bentham, 1789) y John (Mill, 1863), postula que la moralidad de una acción se define por su capacidad de maximizar la felicidad o el bienestar del mayor número de personas. En el contexto minero, esta postura justifica los proyectos extractivos si generan beneficios económicos y sociales, como empleo o inversión estatal, incluso si generan ciertos daños ambientales.
- Ética ambiental profunda: Contrapuesta al utilitarismo, la ética ambiental profunda planteada por (Naess, 1973) sostiene que la naturaleza tiene

valor intrínseco, independientemente de su utilidad para los seres humanos. Desde esta visión, cualquier daño a los ecosistemas representa una pérdida moral en sí misma, que no puede ser compensada por beneficios económicos.

- Ética de la razón cordial: La razón cordial, propuesta por (Cortina, 2009), busca integrar la racionalidad con las emociones morales, como la compasión, la indignación y el respeto. Este enfoque reconoce que la ética no puede reducirse a cálculos utilitarios, sino que debe basarse en el reconocimiento recíproco, la solidaridad y la responsabilidad, tanto con los seres humanos como con la naturaleza.
- Derechos de la Naturaleza: Inspirados en cosmovisiones indígenas, los Derechos de la Naturaleza afirman que la Tierra y sus ecosistemas tienen derecho a existir, mantenerse y regenerarse. Este principio ha sido incluido en la Constitución de Ecuador (2008), reconociendo a la Pachamama como sujeto de derechos, lo que redefine el desarrollo en términos de Buen Vivir (sumak kawsay).

3. Tensiones filosóficas en torno a la minería

En proyectos mineros andinos, como los de Tambogrande, Cerro Quilish o Río Blanco, se evidencia el choque de valores: mientras las autoridades y

empresas priorizan los beneficios económicos (empleo, infraestructura, inversión), las comunidades locales defienden sus medios de vida, su relación espiritual con la tierra y sus fuentes de agua.

La tensión ética clave reside entre el utilitarismo, que considera aceptable un daño ambiental si se genera bienestar colectivo, y la ética ambiental profunda, que considera inaceptable cualquier acción que destruya la naturaleza como fin en sí misma. Además, la noción de responsabilidad intergeneracional (Jonas, 1984) y justicia ambiental (Scholosberg, 2007) complejiza el dilema: ¿tenemos derecho a sacrificar ecosistemas hoy a costa del bienestar de las generaciones futuras?

4. Contraargumentos

Desde el utilitarismo, se argumenta que frenar proyectos extractivos puede perpetuar la pobreza estructural en regiones donde la minería representa la principal fuente de desarrollo económico. Autores como (Singer, 2011) defienden la maximización del bienestar, especialmente en zonas rurales donde el Estado llega a través de estas inversiones. Asimismo, defensores de la minería responsable sostienen que con regulación adecuada, consulta previa y responsabilidad social empresarial, es posible reducir impactos negativos.

Sin embargo, la ética ambiental profunda cuestiona la idea de compensación ambiental: hay pérdidas ecológicas, culturales y espirituales que son irreparables.

Además, estudios críticos del neoextractivismo (Svampa, 2019) han demostrado que este modelo tiende a generar dependencia económica, violencia territorial y conflictos socio ambientales crónicos, socavando la legitimidad del desarrollo prometido.

5. Propuestas emergentes: ética cordial y justicia ecológica

La ética de la razón cordial ofrece una alternativa a la lógica calculadora del utilitarismo. Para (Cortina, 2009), las obligaciones morales no solo nacen de la razón, sino también de los sentimientos que nos vinculan con los demás y con el mundo natural. El reconocimiento recíproco, la compasión por las víctimas de la contaminación, y la indignación ante la injusticia, son fuentes legítimas de acción ética. Esta ética promueve al homo reciprocans, que actúa por solidaridad, no por interés.

Por otro lado, los Derechos de la Naturaleza cuestionan radicalmente la estructura legal y económica dominante, al posicionar a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto obliga a repensar el concepto mismo de desarrollo, y sustituirlo por una visión de Buen Vivir, en armonía con la Tierra y las culturas originarias.

Ambas perspectivas, aunque distintas, coinciden en la necesidad de una justicia ecológica, que integre los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y el principio de responsabilidad ética.

6. Hacia una ética híbrida para una minería sostenible

Si bien las posturas enfrentadas entre el utilitarismo y la ética profunda parecen irreconciliables, algunos autores y movimientos sociales plantean la necesidad de una ética híbrida. Esta conciliación sería posible bajo ciertas condiciones:

Establecer límites éticos claros a la explotación, como la protección de ecosistemas estratégicos (cabeceras de cuenca, páramos).

Garantizar la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones.

Reconocer la pluralidad de valoraciones sobre las naturalezas (culturales, espirituales, ecológicas).

Adoptar el principio de responsabilidad intergeneracional como criterio de evaluación ética.

Sustituir la visión del ser humano como dominador por una figura de custodio y habitante solidario del territorio.

Mallma Perez (2025), el contraste entre utilitarismo y ética ambiental profunda en la minería refleja una disputa de valores que trasciende lo económico. Mientras el utilitarismo prioriza la maximización del bienestar colectivo a corto plazo, la ética ambiental recuerda que la naturaleza tiene un valor en sí misma que no puede ser reducido a la lógica del beneficio. Este dilema se complejiza en contextos como la sierra andina,

donde los proyectos mineros generan tanto promesas de progreso como riesgos de daño irreversible a los ecosistemas y a las comunidades. La búsqueda de un modelo de minería sostenible exige reconocer que no todo puede compensarse con crecimiento económico: preservar la dignidad de las personas y la integridad de la naturaleza es condición esencial para un desarrollo legítimo y justo.

7. Conclusión

Los conflictos generados por el neoextractivismo han revelado los límites del enfoque utilitarista y de un desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico. Frente a ello, la ética ambiental profunda, los Derechos de la Naturaleza y la razón cordial ofrecen marcos alternativos que reconocen el valor intrínseco de la naturaleza y la necesidad de relaciones más justas y respetuosas entre seres humanos y ecosistemas.

El camino hacia una minería verdaderamente sostenible exige un cambio de paradigma: pasar de la lógica de la apropiación a la del reconocimiento y la responsabilidad. Solo desde una ética que combine razón, emoción, reciprocidad y justicia, podremos enfrentar los desafíos ambientales de nuestro tiempo y construir un futuro que sea digno tanto para las personas como para la Tierra.

Referencias Bibliográficas

(Bentham, 1789) . An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Oxford University Press:
<https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>.

(Bridge, 2004) . Contested terrain: Mining and the environment. Annual Review of Environment and Resources, 29, 205 – 259. Palo Alto, CA: Annual Reviews.
<https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.011503.163434>.

(Cortina, 2009). Ética de la razón cordial. Madrid: Editorial Trotta

<https://historiprofes.home.blog/wp-content/uploads/2019/05/adela-cortina-y-martinez-etica.pdf>.

(Gudynas, 2011). Derechos de la naturaleza y políticas ambientales. Revista Latinoamericana de Políticas Ambientales, 1(1), 17 – 39. Montevideo: CLAES..
https://tintalimon.com.ar/public/ugjx9vscmlhgykpk73olibixeq0t/pdf_978-987-3687-06-8.pdf.

(Hilson, 2012) . Corporate social responsibility in the extractive industries: Experiences from developing countries. Resources Policy, 37(2), 131 – 137, Amsterdam: Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420712000037>.

(Jonas, 1984). The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: University of Chicago Press.
https://philosophia-bg.com/wp-content/uploads/2018/03/16-28_phil_17-2017_hein-berdinesen_01.pdf.

(Leopold, 1949). A Sand County Almanac. New York: Oxford University Press.
<https://notes.hellbhoy.net/assets/sand-county-almanac.pdf>.

Mallma Perez, I. (2025). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal*. Biblioteca Nacional del Perú.

(Mill, 1863). Utilitarianism. London: Parker, Son, and Bourn:
<https://www.utilitarianism.com/jsmill-utilitarianism.pdf>.

(Naess, 1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16(1), 95 – 100. Oslo: Universitetsforlaget.

https://openairphilosophy.org/wp-content/uploads/2018/11/OAP_Naess_Shallow_and_the_Deep.pdf.

(Norton, 1991). *Toward Unity among Environmentalists*. New York: Oxford University Press.

https://openairphilosophy.org/wp-content/uploads/2018/11/OAP_Naess_Shallow_and_the_Deep.pdf.

Kemp, D & (Owen, 2013). Community relations and mining: Core to business but not core business." *Resources Policy* 38(4), 523 – 531. Amsterdam: Elsevier.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142071300069X>.

(Rawls, 1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press

https://etikhe.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/john_rawls_-_teoria_de_la_justicia.pdf.

(Schlosberg, 2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.

<https://www.referat.am/library/34/58e350c41ae37.pdf>..

(Singer, 2011). *Practical Ethics* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

<https://www.stafforini.com/docs/Singer%20-%20Practical%20ethics.pdf>.

(Svampa, 2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

<https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.5179/pm.5179.pdf>.